

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6064087>

Imomniyozov Doniyorbek Вахтиёр о‘ғ‘ли.

*Ташкентский государственный
юридический университет
преподаватель кафедры
гражданского права*

Аннотация: *Ма‘лумки, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик мулкӣ ҳарактерга ега бо‘либ, унинг мазмуни ҳуқуқи бузилган шахс иккинчи тарафдан, я‘ни ҳуқуқбузardan о‘зига yetkazilgan zararни, бой берилган foydani унинг mulkidan undirib oladi. Biroq shunday holatlar ham bo‘ladiki, unga ko‘ra fuqarolik-huquqiy javobgarlik qo‘llanilmaydi.*

Ushbu maqolada fuqarolik huquqiy javobgarlikdan ozod qilish asoslari qiyosiy tahlil qilingan. Maqolada fors-majор, vaziyatning jiddiy o‘zgarishi, kreditorning aybi sababli yetkazilgan zararни to‘lashdan ozod etish kabi fuqarolik-huquqiy javobgarlikdan ozod qilish asoslari nemis, ingliz va milliy qonunchiligimiz doirasida tahlil qilingan.

Калит so‘zlar: *shartnoma, majburiyat, fuqarolik-huquqiy javobgarlik, fors-majор, zarar, ayb, kreditor, qarzdor.*

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Imomniyozov Doniyorbek Вахтиёр о‘ғ‘ли.

*Ташкентский государственный
юридический университет
преподаватель кафедры
гражданского права*

Аннотация: *Как известно, гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер, ее содержание заключается в том, что лицо, право которого нарушено, взыскивает с другой стороны, то есть с нарушителя причиненный ему вред, упущенную выгоду из своего имущества. Но бывают и такие случаи, когда гражданско-правовая ответственность по ним не применяется.*

В данной статье проведен сравнительный анализ оснований освобождения от гражданско-правовой ответственности. В статье анализируются такие основания освобождения от гражданско-правовой ответственности, как форс-мажор, серьезное изменение обстоятельств, освобождение от возмещения убытков, причиненных по вине кредитора, в рамках немецкого, английского и национального законодательства.

Ключевые слова: договор, обязательство, гражданско-правовая ответственность, форс-мажор, убытки, вина, кредитор, должник.

Imomniyozov Doniyorbek Baxtiyor o'g'li.

Tashkent State law university

lecturer department

civil law

Annotation: *As you know, civil liability is of a property nature, its content lies in the fact that the person whose right has been violated, collects from the other side, that is, from the violator the harm caused to him, the lost profit from his property. But there are also cases when civil liability does not apply to them.*

This article provides a comparative analysis of the grounds for exemption from civil liability. The article analyzes such grounds for exemption from civil liability as force majeure, a serious change in circumstances, exemption from damages caused by the fault of the creditor, within the framework of German, English and national legislation.

Keywords: *contract, obligation, civil liability, force majeure, losses, guilt, creditor, debtor.*

Shunday holatlar bo'ladiki, bunday vaziyatlarda shartnomaviy majburiyatni bajarmagan taraflarni fuqarolik-huquqiy javobgarlikka tortishning imkoni bo'lmay qoladi. Boshqacha aytganda o'z majburiyatini bajarmagan taraf javobgarlikka tortilmaydi, unga nisbatan fuqarolik-huquqiy javobgarlikning biron bir turi qo'llanilmaydi. Mana shunday holatlar boshqa huquq sohalarida bo'lgani kabi shartnomaviy munosabatlarda ham javobgarlikni istisno etuvchi holatlar nomi bilan yuritiladi. Mazkur institutning shartnomaviy munosabatlarda ham qo'llash, avvalo, taraflarning huquqlarini himoya qilishga, ularni o'ziga bog'liq bo'lmagan vaziyatlarda majburiyatlarni bajarmaganlik uchun javobgarlikka tortishdan muhofaza qilishga olib keladi. O'rganilayotgan tadqiqot ishida doirasiga ushbu institutni kiritishning maqsadi ham shunday. Ya'ni boshqa huquqiy tizimlarda javobgarlikning istisno etilishi, uning asoslari va turlarini o'rganish, tahlil qilish orqali milliy qonunchiligizga nazariy va amaliy takliflar ishlab chiqish, milliy huquq tizimimizda ushbu institutni rivojlantirish konsepsiyalari yaratish maqsadi ilgari surilgan.

Shuni ham aytish kerakki, 2020-yilda butun dunyo koronavirus pandemiyasi va uning oqibatlari – iqtisodiyotning turli sohalarida, ayniqsa, shartnomaviy munosabatlarida avval olingan majburiyatlarni bajarish imkonsizligini ko'rsatdi. Shuning uchun ham hozirgi paytda shartnomaviy munosabatlarda taraflarning shartnoma majburiyatlarini bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilish uchun asos sifatida fuqarolik qonunchiligi javobgarlikni istisno etuvchi qoidalarni qo'llash masalasi dolzarbdir.

Ta'kidlash kerakki, pandimeniyani yengib bo'lmas kuch (fors-major) deb e'tirof etish va shartnomaviy majburiyatlarni bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod etishda uni qo'llash milliy huquq tizimimizda bir qator ziddiyatlarga sabab bo'ldi. Garchi qonunchilikda ba'zi normalar kiritilgan bo'lishiga qaramasdan, yengib bo'lmas kuch (fors-

major) tushunchasining qonuniy tarifi belgilab qo'yilmaganligi yuqoridagi holatning asosiy sabablaridan biri bo'ldi¹.

Xususan, Fuqarolik kodeksi 333-moddasi uchinchi qismida qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda majburiyatni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan shaxs majburiyatni lozim darajada bajarishga yengib bo'lmaydigan kuch, ya'ni favqulodda va muayan sharoitlarda oldini olib bo'lmaydigan vaziyatlar (fors-major) tufayli imkon bo'lmaganligini isbotlay olmasa, javobgar bo'lishi belgilangan. Biroq ushbu qoida juda umumiy hisoblanadi. Bizningcha, bu qoida yengib bo'lmas kuch (fors-major) tushunchasining huquqiy tarifi, mazmuni to'liq ochib berilmagan. Shuningdek, unda fors-majorning qanday holatlarda namoyon bo'lishi, qanday holatlarni fors-major sifatida e'tirof etish mumkinligi ham noma'lum.

Ushbu nomuvofiqlar Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 15-fevraldagi 63-son qaroriga ilova bilan tasdiqlangan “Engib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlarini tasdiqlash tartibi to'g'risida”gi nizomda bartaraf etilganini ko'rishimiz mumkin. Mazkur nizomda yengib bo'lmas kuch (fors-major) ikki xil holatdan kelib chiqishi belgilangan. Jumladan:

– tomonlarning irodasi va faoliyatlariga bog'liq bo'lmagan tabiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar)

– ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar)² fors-major deb e'tirof etilishi mumkin. Bunday holatlarga qarzdorning kontragentlari tomonidan majburiyatlar buzilishi, bozorda majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo'lgan tovarlarning yo'qligi va boshqalar kirmaydi.

Yengib bo'lmas kuch favqulodda ro'y berishi, kutilmagan va uning oldini olish mumkin bo'lmagan hodisa bo'ladi. Kutilmagan vaziyatda ro'y beradi. Koronavirus pandemiyasi shunday xususiyatga ega va bu kabi talablarga javob beradi.

Fuqarolik qonunchiligi normalari va sud amaliyoti materiallari tahlili shuni ko'rsatadiki, fors-major instituti COVID-2019 pandemiyasi oqibatlarini bilan to'liq bog'liq va shartnomaviy majburiyatlarning bajarilishiga ta'sir qilishi mumkin, ammo ularni bekor qilmaydi. Shuning uchun, bizning fikrimizcha, pandemiyani fors-major holati deb tan olinishi sababli shaxs majburiyatlarni bajarishdan ozod qilinadi degan pozitsiya noto'g'ri. Chunki fors-major holati shartnoma ijrosini vaqtincha kechiktirishi, taraflarni javobgarlikdan ozod qilishi mumkin, biroq fors-major asosiy majburiyatni bajarishdan ozod qilmaydi. Umuman olganda bitim ishtirokchilarining xohish-irodasidan qat'i nazar yuzaga keladigan va shartnoma majburiyatlarini bajarish imkonsizligiga olib keladigan holatlarni fors-major deb atash mumkin bo'ladi.

FKning 333-moddasida belgilangan yengib bo'lmas kuch mohiyatan qanday qo'llanilishi kerak? Tabiiyki, bu holatda insonlar majburiyatlarni bajara olmaydi va

¹ [ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ В УСЛОВИЯХ COVID-19: ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ – тема научной статьи по праву читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](#)

² [63-сон 15.02.2005. Engib bo'lmaydigan kuchlar \(fors-major\) holatlarini tasdiqlash mexanizmini amalga kiritish to'g'risida \(lex.uz\)](#)

natijada shartnoma shartlari buziladi. Har qanday shartnoma buzilishi esa, fuqarolik-huquqiy javobgarlikni keltirib chiqaradi va uning muayyan oqibati yuzaga keladi.

Misol keltiramiz: A. taraf B. taraf bilan haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzadi va A. taraf avans to'lovini ham oldi. Koronavirus pandemiyasi tufayli A. taraf xizmatni ko'rsatmadi. Buning natijasida B. taraf zarar ko'rdi. Ko'rilgan zararni A. taraf qoplaydimi? Yo'q. Chunki, B. tarafning ko'rgan zarari A. tarafga yozilmaydi.

U holda zanjir qayerda uziladi? Bu borada har xil yondashuv bo'lmasligi muhim. A. taraf o'ziga avans sifatida to'langan to'lovni ikkinchi tarafga xizmat ko'rsatilmagani sababli qaytarishi, shartnoma fors-major tufayli bekor qilinishi lozim.

Bu holatda A. taraf men koronavirus pandemiyasi ro'y bergani sababli to'langan pulingni ishlatib yubordim, degan vajni keltira olmaydi.

Fors-major holatlari yuzaga kelgan taqdirda, tomonlar o'zaro manfaatli shartlar bilan kelishib olishga harakat qilishlari mumkin. Masalan, shartnoma muddatini uzaytirish, shartnomani bekor qilish va h.k.

Vaziyatning jiddiy o'zgarishi. Ushbu holatda koronavirus pandemiyasini vaziyatni jiddiy o'zgarishiga sabab sifatida olish mumkin. Bu ham muayyan darajada qiziq. Agar vaziyat ilgari shartnoma tuzilgandan o'zgarsa, u holda qonun taraflarga shartnomani bekor qilish yoki o'zgartirishga imkon beradi.

Shartnoma tuzishda taraflar nima manfaat ko'rishini oldindan ko'ra biladi, biroq favqulodda yuz beradigan vaziyatni emas. Shartnomani taraflar o'z manfaatidan kelib chiqib tuzadi. O'zi manfaatini taxmin qilgan holda shartnoma shartlarini belgilaydi. Bunda manfaatni oldindan oqilona ko'ra olish nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish kerak.

Vaziyatni oldindan ko'ra olmaslik oqibati FKda nazarda tutilgan. Fuqarolik kodeksining 383-moddaga asosan, shartnoma tuzishda taraflar uchun asos bo'lgan vaziyatning jiddiy o'zgarishi, agar boshqacha tartib shartnomada nazarda tutilgan bo'lmasa yoki uning mohiyatidan anglashilmasa, shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish uchun asos bo'ladi. Vaziyatning taraflar oldindan ko'ra bilganlarida shartnomani umuman tuzmasliklari yoki ancha farq qiladigan shartlar bilan tuzishlari mumkin bo'lgan darajada o'zgarishi uning jiddiy o'zgarishi hisoblanadi.

Koronavirus pandemiyasini vaziyatni o'zgarishi sifatida ko'rish mumkin. Taraflar uning oldini olishga qodir emas. Bu esa, fors-major sifatida FKda belgilangan mezonlar asosida vaziyatni o'zgarishiga olib keladi. Masalan, shartnoma taraflari 2019 yilning dekabr oyida koronavirus pandemiyasi tufayli fors-major bo'lishini ko'ra olishi mumkin emas edi. Endi esa, bu vaziyat kundek ravshan va vaziyatga, taraflarning holatiga o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda³.

Xalqaro savdo palatasi tomonidan ishlab chiqilgan “Fors-major holati (javobgarlikni ozod qilish)”ga binoan bitimda qatnashuvchi taraf, shartnoma majburiyatlarini bajarmaganligi uchun quyidagi holatlarda javobgarlikdan ozod qilinadi:

- agar holat taraflardan biriga bog'liq bo'lmagan to'siq tufayli sodir bo'lsa;
- shartnoma tuzish paytida ushbu to'siqni yoki uning oqibatlarini oldindan ko'rish mumkin bo'lmasa;

³ [Pandemiya va shartnomaviy majburiyatlar: huquqiy tahlil \(kun.uz\)](http://kun.uz)

– bu to‘siqdan yoki uning oqibatlarini bartaraf etishning imkonsiz bo‘lsa⁴.

Shunga ko‘ra, bizningcha, quyidagi holatlar, jumladan:

- tabiiy ofatlar, shu jumladan zilzilalar, bo‘ronlar, sunami, siklonlar, suv toshqinlar, epidemiyalar va boshqalar;
- e‘lon qilingan yoki e‘lon qilinmagan urushlar, qaroqchilik harakatlari, tartibsizliklar va inqiloblar;
- korxonalaridagi lokautlar, boykotlar, ish tashlashlar va boshqa to‘xtalishlar;
- texnogen ofatlar, jumladan yong‘inlar, portlashlar va boshqalarni fors-major deb e‘tirof etish kerak.

Umumiy qoida bo‘yicha, ingliz shartnoma qonunchiligida, agar tomonlardan biri shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarishni rad qilsa (shartnomani buzish), ushbu tomon buzilganligi uchun javobgar bo‘lishi mumkin. Ushbu javobgarlik yuqorida tahlil qilganimizdek, sud taqiqi (injunction), natura shaklida bajarish (specific performance), yekazilgan zararni qoplash (damages) va jarima (penalty) ko‘rinishida bo‘lishi mumkin.

Biroq ushbu umumiy qoidaga istisnolar ham mavjud. Xususan, shartnomada "fors-major" tomonlarning nazorati ostida bo‘lmagan har qanday hodisalar ularning bajarilishini oldini olish yoki ularni kechiktirishni anglatadi⁵. Boshqacha aytganda, fors-major taraflarning xohish-irodasidan mustaqil bo‘lib, ularni o‘zlari nazorat qilmaydigan va Ahdlashuvchi tarafning yoki taraflarning ushbu shartnomada o‘z zimmalariga olgan majburiyatlarini bajarishiga to‘sqinlik qiladigan holda, hatto ular tomonidan oldindan aniqlab bo‘lmaydigan yohud oldini olishga imkon bermaydigan favqulodda vaziyatlarni anglatadi. Bunda “favqulodda vaziyatlar” iborasi tegishli tarafning nazorati ostida bo‘lmagan, oqilona va ehtiyotkor kontragentning standart g‘amxo‘rligini amalga oshiradigan holatlarni anglatadi. Shunga ko‘ra ushbu turdagi qoidalarning aksariyati fors-major holatiga kirishi uchun to‘rtta muhim mezonni talab qiladi:

- 1) hodisa tashqi bo‘lishi;
 - 2) u ijroning dastlab ko‘zda tutilganidan tubdan farq qilishi;
 - 3) kutilmagan (objective standard) yoki hech bo‘lmaganda kutilmagan (subjective standard) bo‘lishi;
 - 4) uning paydo bo‘lishi manfaatdor tomonning nazorati ostida bo‘lmasligi kerak⁶.
- Agar hodisa shu 4 mezonga mos tushsa, unda ushbu hodisa fors-major hisoblanadi.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, ushbu mezonlar aksariyat milliy huquqiy tizimlarda fors-majorning ta’rifini belgilashda talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan, Fors-major atamasi “Wegfall der Geschdftsgrundlage” (bitim asoslarini yo‘q qilish - Germaniya va Shveytsariya), “frustration (umidsizlik)” (Angliya) va “impracticability (imkonsizlik) (AQSh) deb ta’riflanadi⁷.

⁴ Галкин И.В. Системные риски как источник обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): к проблеме нормативной квалификации // Государственное управление. Электронный вестник. – 2017. – №64.

⁵ Dr. Theo Rauh. Legal Consequences of Force Majeure Under German, Swiss, English and United States' Law date downloaded: Fri Jun 4 08:27:53 2021 SOURCE: Content Downloaded from HeinOnline. https://heinonline-org.ezproxy.lancs.ac.uk/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/denilp25&id=157&men_tab=srchresults

⁶ O‘sha joyda

⁷ Cf. Theo Rauh, *Leistungserschwerungen im schuldvertrag* (1992) (dealing with English, US-American, German and French Law as well as with the CISG and International Arbitration).

Shuni ta’kidlash kerakki, romano-german va ingliz huquqida fors-major holatining sodir bo’lishi shartnomalarga quyidagi holatlarda ta’sir ko’rsatishi mumkin:

- sud tomonidan shartnomaning o’zgartirilishi;
- mutanosib ravishda bajarish;
- shartnomani bekor qilish. Shunga ko’ra biz ishni mazkur holatlarni birma bir tahlil qilish bilan davom ettiramiz.

Nemis huquqida bitim asoslarini har qanday yo’q qilish (Wegfall der Geschdfstgrundlage) o’z-o’zidan huquqiy oqibatlarga olib kelmaydi. Pacta sunt servanda printsipli faqat qarzdorning shartnomani bajarishini kutish asossiz bo’lgan taqdirdagina buzilishi mumkin. Agar tomonlar o’rtasidagi shartnomaviy munosabat buzilgan bo’lsa, unda avval o’zgargan holatlar uchun shartnomani o’zgartirish ko’rib chiqilishi kerak. O’zgartirishning ustunligi pacta sunt servanda printsiptan kelib chiqadi, chunki tuzatish shartnomaga unchalik jiddiy ta’sir qilmaydi. Shu munosabat bilan shartnomaviy munosabatlar saqlanib qoladi⁸. Shartnomani o’zgargan holatlarga qarab o’zgartirish, shartnomani davom ettirish ikki tomon uchun ham oqilona bo’lishini ta’minlashi kerak. Shartnomani o’zgartirish, uning moslashuvchanligi tufayli, alohida holatlarni hisobga olish uchun juda mos keladi. Shunga ko’ra fors-major holatida shartnoma quyidagi usullarda o’zgartirilishi mumkin:

- dastlabki majburiyatni butunlay yangisi bilan almashtirishga qadar borishi mumkin bo’lgan shartnomaviy munosabatlarni har tomonlama isloh qilish;
- shartnomani qisman saqlab qolish;
- shartnoma majburiyatini o’zgartirish;
- shartnomani ijro etish muddatini o’zgartirish⁹.

Ingliz va Amerika umumiy huquqda tuzilgan shartnomani o’zgartirish uchun sudyaga mutlaq vakolat bermaydi¹⁰. Aynan shu jihat umumiy huquqni shartnomaviy munosabatlarda romano-german huquqiga nisbatan erkinligini yana bir bor isbotlaydi. British Movietonews Ltd. v. London & Dist. Cinemas Ltd¹¹ o’rtasida bo’lgan ishda ham shunday holatni kuzarish mumkin.

Agar sotuvchi ma’lum bir tovarlarni yetkazib berish bo’yicha bir nechta shartnomalar tuzgan bo’lsa va keyinchalik ushbu tovarlarni yetkazib berish fors-major tufayli cheklangan bo’lsa, cheklov sotuvchining yetkazib berish bo’yicha barcha majburiyatlarini bajarish qobiliyatini buzadi. Ya’ni u shartnomadagi majburiyatlarini bajara olmaydigan holatga keladi. Shunday vaziyatda mutanosib ravishda ishlash prinipi qoidalari qo’llanilishi mumkin bo’ladi.

Umumiy huquqda (common law) ham, Tijorat kodeksi 2-615da (Uniform Commercial Code § 2- 615)¹² ham bitta shartnomani bekor qilish orqali boshqa shartnomalarni to’liq bajarish o’rniga, mavjud tovarlarni taqsimlashni nazarda tutuvchi qoida mavjud. Shuni

⁸ Volker Emmerich, Das Recht Der Leistungsstorungen 321 (1984).

⁹ https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/

¹⁰ Ewan Mc Kendrick, Frustration and Force Majeure-Their Relationship and A Comparative Assessment, in Force Majeure and Frustration of contract 38 (1991).

¹¹ <https://swarb.co.uk/british-movietone-news-limited-v-london-and-district-cinemas-limited-hl-26-jul-1951/>

¹² https://law.justia.com/codes/ohio/2006/orc/jd_130273-544b.html

ham aytish kerakki, bunda tovarlarni tarqatishning aniq standarti belgilanmagan. Bunga esa sotuvchining ixtiyoriy tanlash imkoniyatini qoldirish sabab deb ko'rsatiladi. Ushbu prinsipga asos sifatida Atlantik Richfield¹³ ishni keltirish mumkin. Ushbu ishda neft kompaniyasi 1973-yildagi AQSH va Buyuk Britaniyadagi neft inqirozi va davlatning kompaniyadan ma'lum miqdordagi neftni o'zida saqlab turish haqidagi qoidalari tufayli kompaniya o'z haridorlariga neft yetkazib berishni cheklashga majbur bo'lgan. Sud bu vaziyatda Uniform Commercial Code section 2615ga ko'ra kompaniyaning tutgan yo'li to'g'ri degan qarorga kelgan. Bundan ko'rinib turibdiki, ingliz huquqida fors-major holatida majburiyatlarni mutanosib ravishda bajarish prinsipini qo'llash tarafni shartnomaviy majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi va aksincha bunda tarafklar qo'shimcha javobgarlikka tortilmay, shartnomaviy majburiyatlarni bajarishni fors-major holatida ham davom ettiradi.

Fors-major holatida barcha shartnomaviy majburiyatlarni bekor qilish nemis huquqida so'nggi variant sifatida qaraladigan bo'lsa, bu anglo-sakson huquqida asosiy vositadir. Ingliz va Ameriya huquqida shartnomaviy majburiyat fors-major (frustration) tufayli bajarilmayotgan bo'lsa, unda shartnoma fors-major holati vaqtidayoq bekor qilinishi mumkin. Fors-major (frustration) shartnomani darhol va avtomatik ravishda bekor qiladi¹⁴. Bizningcha, ingliz huquqidagi bunday nazariya shartnomaning "va'da" ekanligidan kelib chiqadi. Negaki ingliz huquqiga ko'ra va'da berdingmi, bajar prinsipi fors-major tufayli majburiyat bajarilmaganda, ikkinchi tarafga shartnomani bekor qilish huquqini beradi.

Kreditorning aybi sababli yetkazilgan zararni to'lashdan ozod etish. Fuqarolik-huquqiy javobgarlikni vujudga keltiruvchi asoslardan yana biri bu aybning mavjudligidir. "Aybsiz" javobgarlik mavjud emas. Bunda asosiy e'tibor huquqbuzarning o'zi amalga oshirgan munosabatga nisbatan ruhiy holatiga qaratiladi. Lekin, fuqarolik-huquqiy javobgarlikni belgilashda sudlar nafaqat huquqbuzarning aybini balki, kreditorning yoxud jabrlanuvchining aybini ham hisobga olishlari lozim. Aynan kreditorning aybi FKning 14-moddasidagi umumiy qoida, yetkazilgan zararining to'la qoplanishi tamoyiliga istisno tariqasida, fuqarolik-huquqiy javobgarlik miqdori va hajmining o'zgarishiga ta'sir etadi.

Mavjud huquqiy munosabatda ayb bir vaqtning o'zida ham qarzdorda ham kreditor vujudga kelishi mumkin. Zero, kreditorning aybi bor yoki yo'qligidan qat'iy nazar qarzdor (huquqbuzar) aybi bo'lgan hollarda belgilanadi. Shuning uchun ham fuqarolik huquqida kreditor aybi mavjud bo'lgan holat o'z-o'zidan qarzdor aybining mavjud bo'lishi hisobiga aralash ayb deb yuritiladi.

"Aralash ayb" iborasida asosiy e'tibor kreditor aybiga qaratiladi va fuqarolik-huquqiy javobgarlik hajmi va miqdorini belgilashda muhim ahamiyatga ega. O.S.Ioffening fikricha, fuqarolik huquqbuzarlikning mulkiy oqibati bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxsda emas, balki boshqa shaxs – jabrlanuvchida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham jabrlanuvchi u yoki bu darajada huquqbuzarlikka aloqadordir, garchi mulkdor sifatida muayyan zarar ko'rgan bo'lsada, muayyan vaziyatda bu aloqadorlik belgilangan chegara va

¹³ <https://www.casemine.com/judgement/us/59149486add7b049345be4be>

¹⁴ **J. Lauritzen v Wijsmuller (The 'Super Servant Two')** [1990] 1 Lloyd's Rep 1. <https://www.oxfordlawtrove.com/view/10.1093/he/9780191897672.001.0001/he-9780191897672-chapter-44>

xususiyatlarni buzsa, o‘z xarakteriga ko‘ra huquqbuzarlik va aybli harakat hisoblanib, huquqbuzarning javobgarligini kamaytirishga asos bo‘ladi. Xuddi shunday holatlar aralash ayb tushunchasini ifodalaydi¹⁵.

Ba‘zi huquqshunos olimlar esa, aralash ayb delikt majburiyatlarda ham, shartnoma majburiyatlarida ham vujudga keladi deb ta’kidlashadi¹⁶.

Biroq bugungi kunga kelib, deyarli adabiyotlarda aralash ayb, majburiyatlarning deyarli barcha turlarida uchrashi mumkinligi qayd etilgan¹⁷.

O.S.Ioffe, I.Zokirov va N.D.Yegorovlarning ta’kidlashlaricha, aralash ayb (ya’ni, kreditorning aybi) quyidagi holatlar bilan xarakterlanadi:

- 1) zararining bir vaqtning o‘zida ikki kishining aybi bilan vujudga kelishi;
- 2) yetkazilgan zararlarnign mulkiy jihatda faqat bir tomon – kreditorga majburiyat yuklashligi;

- 3) garchi zarar ikkita shaxs tomonidan yetkazilgan bo‘lsada, u yaxlit holda ko‘riladi hamda zararining qaysi qismi qarzdorning harakati natijasida va qaysi qismi kreditorning harakati natijasida yetkazilganligi aniqlab bo‘lmasligi¹⁸.

Kreditorning aybi qarzdorning aybi kabi huquqqa xiloflik unsuri (elementi)ga ega¹⁹. Chunki aybli harakatlarning barchasi qonun me‘yorlarini, shartnoma taraflarining huquq va majburiyatlari (shartnoma shartlari)ni hamda sub’ektlarning qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini buzishga qaratilgan bo‘ladi. qolaversa, kreditorning aybi natijasida muayyan huquqiy munosabat buziladi yoki shu huquqiy munosabat bilan belgilangan fuqarolik huquq va burchlari amalga oshirilmaydi yoxud qarzdorning o‘zi uchun salbiy oqibat (mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy) vujudga keladi.

Kreditorning aybini ifodalovchi bu modda me‘yorlarini quyidagi holatlarni ajratib ko‘rsatgan holda talqin etish zarur:

- 1) kreditorning aybi oqibatida majburiyatni bajarish mumkin bo‘lmasligi;
- 2) kreditorning aybi natijasida majburiyatni bajarmaslik tufayli yetkazilgan zarar miqdorini ko‘paygan bo‘lishi;
- 3) kreditor qarzdorning majburiyatni bajarmasligidan ko‘rishi mumkin bo‘lgan zarar miqdorini kamaytirish choralarini qasddan yoki ehtiyotsizlikdan ko‘rmagan bo‘lishi²⁰.

Haqiqatan ham kreditor aybi uning o‘z manfaatlariga putur yetkazadi hamda huquqbuzar (qarzdor)ning fuqarolik-huquqiy javobgarligiga imtiyoz tug‘diradi.

Jabrlanuvchining qasddan ish ko‘rishi natijasida yuzaga kelgan zarar uchun uning o‘zi huquqqa xilof harakat qilganligi uchun javobgar bo‘ladi. Bunda jabrlanuvchi zarar

¹⁵ Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. -Ленинград: Изд-во Ленинградского университета. 1955. -156 с.

¹⁶ Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. -Ленинград: Изд-во Ленинградского университета. 1955. -157 с.; Сулейманов М.К. Ответственность за нарушение сроков исполнения договорных обязательств. –Алма-ата. 1971. -53 с.

¹⁷ Зокиров И. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи. -Т.: Адолат. 1996. -264-265 б.; Гражданское право. /Под ред А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. ч.1. -М.: ПРОСПЕКТ. 1998. -577-579 с.

¹⁸ Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. -Ленинград: Изд-во Ленинградского университета. 1955. -157-159 с.; Зокиров И. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи. -Т.: Адолат. 1996. -264-265 б.; Гражданское право. /Под ред А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. ч.1. -М.: ПРОСПЕКТ. 1998. -577 с.

¹⁹ Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. –М.: Госюриздат. 1950. -117 с.

²⁰ Egamberiyeva N. Fuqarolik-huquqiy javobgarlikning asoslari va shakllari. –Toshkent:TDYI, 2007.

yetkazuvchi va o‘zi oldida emas, davlat oldida javobgar bo‘ladi. Bunda jabrlanuvchining aybi natijasi mavjud ijtimoiy munosabatlarni buzilishida namoyon bo‘ladi. Ijtimoiy munosabatlarning buzilishida hech kim (aybdor jabrlanuvchidan boshqa) aybdor bo‘lmasa jabrlanuvchi o‘zining aybli harakati uchun javobgar bo‘ladi. Huquqbuzar esa bu o‘rinda fuqarolik – huquqiy javobgarlikdan ozod bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. [Особенности исполнения договоров в условиях covid-19: основные риски и правовые механизмы их преодоления – тема научной статьи по праву читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\).](#)
2. [63-сон 15.02.2005. Engib bo‘lmaydigan kuchlar \(fors-major\) holatlarini tasdiqlash mexanizmini amalga kiritish to‘g‘risida \(lex.uz\).](#)
3. [Pandemiya va shartnomaviy majburiyatlar: huquqiy tahlil \(kun.uz\).](#)
4. Галкин И.В. Системные риски как источник обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): к проблеме нормативной квалификации // Государственное управление. Электронный вестник. – 2017. – №64.
5. Dr. Theo Rauh. Legal Consequences of Force Majeure Under German, Swiss, English and United States' Law date downloaded: Fri Jun 4 08:27:53 2021 SOURCE: Content Downloaded from HeinOnline. https://heinonline-org.ezproxy.lancs.ac.uk/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/denilp25&id=157&men_tab=srchresults.
6. Cf. Theo Rauh, *Leistungserschwerungen im schuldvertrag* (1992) (dealing with English, US-American, German and French Law as well as with the CISG and International Arbitration).
7. Volker Emmerich, *Das Recht Der Leistungsstorungen* 321 (1984).
8. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
9. Ewan Mc Kendrick, *Frustration and Force Majeure-Their Relationship and A Comparative Assessment*, in *Force Majeure and Frustration of contract* 38 (1991).
10. <https://swarb.co.uk/british-movietone-news-limited-v-london-and-district-cinemas-limited-hl-26-jul-1951/>
11. https://law.justia.com/codes/ohio/2006/orc/jd_130273-544b.html
12. <https://www.casemine.com/judgement/us/59149486add7b049345be4be>
13. **J. Lauritzen v Wijsmuller (The ‘Super Servant Two’)** [1990] 1 Lloyd’s Rep 1. <https://www.oxfordlawtrove.com/view/10.1093/he/9780191897672.001.0001/he-9780191897672-chapter-44>
14. Иоффе О.С. *Ответственность по советскому гражданскому праву*. - Ленинград: Изд-во Ленинградского университета. 1955. -156 с.
15. Иоффе О.С. *Ответственность по советскому гражданскому праву*. - Ленинград: Изд-во Ленинградского университета. 1955. -157 с.; Сулейманов М.К.

Ответственность за нарушение сроков исполнения договорных обязательств. –Алма-ата. 1971. -53 с.

16. Зокиров И. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи. -Т.: Адолат. 1996. -264-265 б.; Гражданское право. /Под ред А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. ч.1. -М.: ПРОСПЕКТ. 1998. -577-579 с.

17. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. - Ленинград: Изд-во Ленинградского университета. 1955. -157-159 с.; Зокиров И. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи. -Т.: Адолат. 1996. -264-265 б.; Гражданское право. /Под ред А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. ч.1. -М.: ПРОСПЕКТ. 1998. -577 с.

18. Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. –М.: Госюриздат. 1950. -117 с.

19. Egamberiyeva N. Fuqarolik-huquqiy javobgarlikning asoslari va shakllari. – Toshkent:TDYI, 2007.

20. Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. –М.: Госюриздат. 1950. -118-121 с.

